

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Abdullayev Jamshid Djamilovich STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMATLARNI KO'RSATISHGA OID SHARTNOMALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	5
2. Умарова Барно Акбутаевна ФУҚАРОЛИК СУДЛАРИДА МАЪНАВИЙ ЗАРАРНИ УНДИРИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	19
3. Абдуолимов Уринбой Худобердиевич ЎЗБЕКИСТОН ВА ТУРКИЯ ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	27
4. Мустафаев Шухратжон Буриевич, Эсаналиев Садриддин Нуриддин ўғли ДАСТЛАБКИ ЭШИТУВ БОСҚИЧИДА ЖИНОИЙ ТАЪҚИБ ОСТИДАГИ ШАХСЛАР ҲУҚУҚЛАРИ ҲИМОЯСИ БОРАСИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	35
5. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНД МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ МУОМАЛАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР ИШТИРОКЧИЛАРИ ШАХСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	48
6. Berdialiev Baxtiyor Erkinovich JAMOAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLARNING OLDINI OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	57
7. Беристенов Самат Оразбаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРНИНГ ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН ЎЙИНЛАРНИ НОҚОНУНИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШГА ҚАРШИ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	65
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ЎЛДИРИШ ЁКИ ЗЎРЛИК ИШЛАТИШ БИЛАН ҚЎРҚИТИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	73
9. Мухаммадалиев Элмурод Дилмуродович ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	81
10. Otegenova Luiza Joldasbayevna KAM AHAMIYATLI QILMISHNING JINOYAT HUQUQIDAGI CHEGARALARIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....	91
11. Tojaliyev Pyosbek Lochinboy o'g'li PIROTEKHNIKA BUYUMLARINING QONUNGA XILOF MUOMALASI BILAN BOG'LIQ JINOYATNING OBYEKTI VA UNING BELGILARI.....	98
12. Xodjayeva Aziza Bahtiyarovna FAO VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING O'ZARO HAMKORLIGI: IFAD (QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISH XALQARO JAMG'ARMASI).....	106

Беристенов Самат Оразбаевич,

Коракалпогистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Ташкилий бошқарма бошлиги,
E-mail: beristenov.samat@mail.ru

ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРНИНГ ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН ЎЙИНЛАРНИ НОҚОНУНИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШГА ҚАРШИ ҚОНУНЧИЛИГИ

For citation: Beristenov Samat Orazbaevich. LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES AGAINST THE ILLEGAL ORGANIZATION AND CONDUCT OF GAMBLING AND RISK-BASED GAMES. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 6, pp. 65-72

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13168285>

АННОТАЦИЯ

Ушбу илмий мақолада хорижий давлатларнинг қимор ва таваккалчиликка асосланган ўйинларни ноқонуний ташкил этиш ва ўтказишга қарши қонунчилиги кўриб чиқилади. Дифференциал ёндашув асосида МДҲ давлатлари ва Осиёнинг айрим давлатларида таваккалчиликка асосланган ўйинларни ноқонуний ташкил этиш ва ўтказишга қарши қонунчиликнинг нормалари таҳлил қилинади. Ушбу нормаларни кўриб чиқиш асосида қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказишга қарши курашишнинг миллий жиноят-ҳуқуқий воситаларини такомиллаштириш бўйича турли тавсиялар ишлаб чиқилади.

Калит сўзлар: хорижий тажриба, қимор ўйинлари, ташкил этиш, фуқаро, жиноят-ҳуқуқий норма, қиморга мойиллик.

Беристенов Самат Оразбаевич,

Начальник Организационного управления Министерство
внутренних дел Республики Каракалпакстан
E-mail: beristenov.samat@mail.ru

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПРОТИВ НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ И ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР

АННОТАЦИЯ

Научная статья посвящена законодательству зарубежных стран против незаконной организации и проведения азартных и основанных на риске игр. На основе дифференцированного подхода анализируются нормы законодательства государств СНГ и стран Азии по противодействию незаконной организации и проведения азартных и основанных на риске игр. На основе рассмотрения данных норм выработаны рекомендации по

совершенствованию национального уголовно-правового инструментария борьбы с организацией и проведением азартных игр.

Ключевые слова: зарубежный опыт, организация азартных игр, проведение азартных игр, гражданин, норма, склонность к игромании.

Beristenov Samat Orazbaevich,

Head of the Organization Department of the Ministry
of Internal Affairs of the Republic of Karakalpakstan,

E-mail: beristenov.samat@mail.ru

LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES AGAINST THE ILLEGAL ORGANIZATION AND CONDUCT OF GAMBLING AND RISK-BASED GAMES

ANNOTATION

The scientific article is devoted to the legislation of foreign countries against the illegal organization and conduct of gambling and risk-based games. Based on a differentiated approach, the legislation of the CIS countries and Asian countries to combat the illegal organization and conduct of gambling and risk-based games is analyzed. Based on the consideration of these norms, recommendations were developed for improving the national criminal legal tools for combating the organization and conduct of gambling.

Keywords: foreign experience, organization of gambling, gambling, citizen, norm, gambling addiction.

Сўнгги бир неча йил ичида Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига аъзо мамлакатларнинг жиноий қонунчилиги бир хил бўлиб қолди. Бу нафақат ижтимоий ҳаётнинг табиий ривожланишининг натижаси, балки ушбу мамлакатларда қабул қилинган сиёсий қарорлар ва амалга оширилаётган ҳуқуқий ислохотларнинг натижаси эди.

Жиноят ҳуқуқи доктринасида МДҲ давлатларининг жиноят қонунчилигини ўрганишга асосиз эмас, катта эътибор берилади. Бу, аввало, яқин ўтмишдаги ҳуқуқий тизимларимизнинг бирлиги билан боғлиқ. Бундан ташқари, бугунги кунга келиб, Ҳамдўстликка аъзо бўлган мамлакатларда жиноятчилик ривожланишининг асосий белгилари ва тенденциялари жуда ўхшаш. Ва нисбатан, бу фақат амалий мулоҳазалар билан боғлиқ. Бу давлатлар Россиянинг энг яқин қўшнилари бўлиб, улар билан жиноятчиликка қарши кураш бўйича умумий стратегияни куриш ва ишлаб чиқиш зарур.

Қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш учун жавобгарликни қонун ҳужжатларида қайд этиш (таърифлаш) усулидан келиб чиққан ҳолда, МДҲ давлатларининг амалдаги жиноят қонунчилигини икки гуруҳга бўлиш мумкин. Биринчи гуруҳ кодекслардан иборат бўлиб, уларда аниқланган муаммо ноқонуний тадбиркорлик тўғрисидаги умумий қонун билан тартибга солиш орқали ҳал қилинади. Иккинчи гуруҳга ноқонуний қимор ўйинлари учун жавобгарлик қонуний равишда махсус нормада (ёки нормаларда) белгиланган мамлакатлар киради.

Арманистон биринчи гуруҳнинг таниқли вакили. Арманистонда қимор бизнеси мажбурий лицензияланиши керак. 2014 йил 1 январдан бошлаб Арманистондаги казинолар фақат махсус қимор зоналари ҳудудида – мамлакатнинг учта курорт шаҳрида (Севан, Жермук ва Цагкадор) фаолият юритиши мумкин. Бу 2000 йил 16 ноябрдаги амалдаги «Ютуқли ўйинлар ва қимор уйлари тўғрисида»ги қонунга киритилган ўзгаришларнинг кучга кириши билан боғлиқ.

Арманистоннинг 2003 йилдаги Жиноят кодексига қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш учун жавобгарликни назарда тутувчи махсус жиноят мавжуд эмас. Шу билан бирга, Арманистоннинг 2000 йил 16 ноябрдаги "Ютуқли ўйинлар ва қимор уйлари тўғрисида"ги Қонунининг 14-моддаси 3-қисмида лицензиянинг амал қилишини тўхтатиб туриш даврида ташкилотчи. қимор уйлари ва ютуқли ўйинлар билан боғлиқ фаолиятни амалга

ошира олмайди. Лицензиянинг амал қилиши тўхтатиб турилган даврда қимор уйлари ва ютуқли ўйинлар ташкил этиш фаолиятини амалга ошириш лицензияланиши керак бўлган фаолият билан лицензиясиз шуғулланиш ҳисобланади ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавобгарликка сабаб бўлади[1].

Арманистон Жиноят кодексига лицензияланиши керак бўлган тадбиркорлик фаолиятини давлат рўйхатидан ўтмасдан ёки махсус рухсатномасиз (лицензиясиз) амалга ошириш ёки фуқаро ва юридик шахс учун жиддий зарар келтирган қонун билан тақиқланган тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун жавобгарлик тўғрисидаги умумий қоида (188-модда "Ноқонуний тадбиркорлик") мавжуд.[1]

Қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш билан боғлиқ муносабатларга нисбатан бундай қонуннинг номукамаллиги аниқ. Биринчидан, бу лицензия шартлари ва талабларини бузганлик учун жавобгарликни англамайди, масалан, қимор ўйинлари ташкил этилган жойга. Иккинчидан, у амалий нуқтаи назардан исботлашда деярли енгиб бўлмайдиган қийинчиликларни келтириб чиқарадиган жиддий зарар кўринишидаги ижтимоий хавфли оқибатларни белгилаш зарурлигини назарда тутди. Қимор ўйинчилари қимор ўйинларининг ноқонуний фаолияти натижасида уларга етказилган зарар тўғрисида ариза билан ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига мурожаат қилишларини тасаввур қилиш қийин. Бундан ташқари, бундай мурожаат мавжуд бўлса ҳам, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органи ходими учун шахс томонидан йўқотилган сумма жиддий зарар мезонларига мос келишини аниқлаш жуда қийин бўлади.

Шунга ўхшаш ёндашув Туркманистон Республикасининг 1997 йил 12 июндаги Жиноят кодексига[2], Молдова Республикасининг 2002 йил 18 апрелдаги Жиноят кодексига[3], шунингдек, Беларус Республикасининг 1999 йил 9 июлдаги Жиноят кодексига[4] кузатилади.

Россияни ўз ичига олиши мумкин бўлган иккинчи гуруҳ мамлакатлари ўз жиноят кодексларида қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш учун жавобгарлик бўйича махсус қоидаларни белгилайди. Шунини таъкидлаш керакки, бу ёндашув энг мақбул кўринади.

Хусусан, 2010 йилдан бери қимор бизнеси билан шуғулланганлик учун жавобгарлик **Украинанинг** 2001 йил 5 апрелдаги Жиноят кодексига назарда тутилган[5] "Иқтисодий фаолият соҳасидаги жиноятлар" белгиланган 7-бўлимида 203-2-модда "Қимор бизнеси билан шуғулланиш" номи остида мустаҳкамланган. Жиноят таркиби формал ҳисобланади ва шахснинг бундай фаолият натижасида олган даромадлари миқдорини белгилашни талаб қилмайди. 2-қисм фақат битта квалификацияловчи белгини назарда тутди — бу жиноятни илгари қимор бизнеси билан шуғуллангани учун судланган шахс томонидан содир этилиши. Энг оғир жазо — беш йилгача озодликни чеклаш.

Эҳтимол, қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш учун энг қаттиқ жазолардан бири **Тожикистон Республикасининг** 21 май 1998 йилги[6] Жиноят кодексига назарда тутилган. Ушбу ЖКнинг «Жамоат тартиби ва ахлоқига қарши жиноятлар» номли 25-бобининг 240-моддаси «Қиморхоналар, ўйин столлари ва пул ютуғи ҳисобланган дастгоҳлар ташкил этиш ёки уларга техник хизмат кўрсатиш» бўйича ушбу жиноятни содир этишда айбдор деб топилган шахс олти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиб, мол-мулки мусодара қилинади[6].

Кўриб чиқиладиган модда жойлашган боб номидан келиб чиққан ҳолда жиноятларнинг объекти жамоат ахлоқи соҳасидаги муносабатлардир. Обьектив томон казинолар, ўйин столлари ва пул ютуқлари бўлган машиналарни ташкил қилиш ёки уларга хизмат кўрсатишда ифодаланади. Жиноят содир этиш вақтида «ўз қилмишининг ижтимоий хавфлилигини англаган, унинг ижтимоий хавфли оқибатларининг юз бериши мумкинлиги ёки муқаррарлигини олдиндан билган ва уларнинг содир бўлишини истаган» ўн олти ёшга тўлган, ақли расо шахс субъект бўлиши мумкин.

Озарбайжоннинг 1999 йил 30 декабрдаги Жиноят кодексига қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш учун жавобгарлик тўғрисидаги махсус қоидалар фақат 2011 йилда киритилган[7]. Ҳозирда Озарбайжон Жиноят кодексига қимор бизнеси

тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун жавобгарликни белгилловчи иккита қоида мавжуд. ЖКнинг «Иқтисодий фаолият соҳасидаги жиноятлар» номли 24-бобида «Лотерея ва спорт гаровларини ғайриқонуний ташкил этиш ҳамда ўтказиш» учун жавобгарлик белгиланган 192¹-модда назарда тутилган бўлиб, унга кўра махсус рухсатга эга бўлмаган шахслар томонидан спорт лотереяларини ташкил этиш ёки ўтказиш ёки қонун ҳужжатларида назарда тутилган аккредитациядан ўтмаган ҳолда пул тикиш, агар бундай қилмишлар фуқароларга, ташкилотларга ёки давлатга кўп миқдорда зарар етказган бўлса, шунингдек, кўп миқдорда даромад олиш билан содир этилган бўлса, —бир йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади ва барча олинган даромад мусодара қилинади.

Ушбу жиноятнинг оғирлаштирувчи турлари — уни такроран ёки жуда кўп миқдорда зарар етказиш ёки жуда кўп миқдорда даромад олиш ёхуд уюшган гуруҳ ёки жиноий жамоа (жиноий ташкилот) томонидан содир этилишидир. Бунда шахс жиноят натижасида етказилган зарарнинг уч баравари миқдорида жарима ёки бир йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

ЖКнинг «Жамоат ахлоқига қарши жиноятлар» номли 27-бобида «Қимор ўйингоҳини ташкил этиш ёки сақлаш»ни кўзда тутадиган 244¹-модда ўрин олган. Ушбу жиноятнинг жиноят таркиби формал тузилган. Шахс томонидан қимор муассасасини, яъни қимор ўйинлари ўтказиладиган жойни ташкил этиш ёки уларга хизмат кўрсатиш билан боғлиқ ҳаракатларни содир этиши жавобгарлик учун асос бўлади. Бу жиноят икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу жиноятнинг квалификацияловчи белгиларига қуйидагилар киради: такроран, бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб, уюшган гуруҳ ёки жиноий жамоа (жиноий ташкилот) томонидан содир этилиши. Бундай ҳолда, шахс уч йилдан олти йилгача озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазога тортилади.

Шуни таъкидлаш керакки, Озарбайжон Республикаси қонун чиқарувчиси ёндашувининг ўзига хослиги жиноятларга мазмунан жуда ўхшаш объектларни табақалашган ҳолда белгилашда кўринади. Озарбайжонда лотереялар ўтказиш ва спорт гаровларини ташкил этиш иқтисодий фаолиятнинг рухсат этилган турларидан бири бўлганлиги сабабли, қонун чиқарувчи наздида, агар бундай фаолият махсус рухсатномасиз (лицензиясиз) амалга оширилса, иқтисодий муносабатларга зарар етказилади. Бошқа томондан, жамият манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида қимор уйлари (казинолар, клублар) фаолияти тақиқланганлиги сабабли уларни ташкил этиш ёки сақлашдан иборат ноқонуний хатти-ҳаракатлар, энг аввало, жамоат одоб-ахлоқига путур етказилади.

Қозоғистон Республикасининг 1997 йил 16 июлдаги Жиноят кодексига қимор бизнесини ноқонуний ташкил этганлик учун жавобгарлик тўғрисидаги қоидалар 2011 йилда киритилган[8]. «Аҳолининг соғлиғи ва маънавиятига қарши жиноятлар» номли 10-боб «Ноқонуний қимор бизнесини ташкил этиш» номли 307-модда билан тўлдирилди, унга кўра қимор ўйинлари муассасасини ноқонуний очиш ёки сақлаш ёки қимор ўйинлари соҳасида фаолиятни ташкил этиш, шунингдек қасддан қонунга хилоф равишда қимор ўйинлари муассасаси ёки қимор ўйинлари билан шуғулланувчи ташкилотларни очиш учун бинолар ажратиш — бир ойлик ҳисоб-китоб кўрсаткичларининг беш юз бараваридан минг бараваригача миқдорда жарима ёки бир юз саксон баравардан икки юз қирқ соатгача жамоат ишларига жалб қилиш ёки мол-мулки мусодара қилиниб икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Ушбу жиноятнинг квалификацияловчи турларига қуйидагилар киради:

- а) вояга етмагандан фойдаланиш ёки унинг қимор ўйинларида иштирок этиши;
- б) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;
- в) кўп миқдорда даромад олиш билан;
- д) мансаб мавқеидан фойдаланган содир этиш. Бундай ҳолда, шахс бир ойлик ҳисоб-китоб кўрсаткичларининг бир мингдан уч минг бараваригача жарима ёки мол-мулки мусодара қилинган ҳолда беш йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Жиноятнинг алоҳида квалификацияловчи турлари сифатида:

- а) уюшган гуруҳ;
- б) жуда кўп миқдорда даромад олиш билан;

в) давлат функцияларини бажаришга ваколатли шахс ёки унга тенглаштирилган шахс томонидан шахсан ёки ишончли вакил орқали, қонун ҳужжатларида белгиланган тақиқдан фарқли равишда, бундай фаолиятга имтиёзлар ва афзалликлар бериш ёки бошқа турдаги ҳомийлик билан боғлиқ бўлса. Бунда шахс мол-мулки мусодара қилинган ҳолда шахс бир ойлик ҳисоб-китоб кўрсаткичларининг икки юз бараваридан беш юз бараваригача миқдорда жарима солиш билан тўрт йилдан етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши мумкин.

Кўриб чиқиладиган жиноятлар жамоат ахлоқини бузади. Ўн олти ёшга тўлган, тўғри қасд билан ижтимоий хавfli қилмиш содир этган, жисмонан ақли расо шахс жиноятнинг субъекти ҳисобланади.

Қирғизистон Республикасининг 1997 йил 1 октябрдаги Жиноят кодексига қимор ўйинлари муассасасини ташкил этиш ва (ёки) юритиш учун жавобгарлик тўғрисидаги махсус қоида фақат 2012 йилда пайдо бўлган[9]. ЖКнинг «Аҳолининг соғлиғи ва ахлоқига қарши жиноятлар» номли 25-боби «Қимор ўйинлари муассасасини ташкил этиш ва (ёки) уларга хизмат кўрсатиш, шунингдек қимор ўйин жиҳозларидан фойдаланган ҳолда қимор ўйинларини ўтказиш, лотереялар ва букмекерлик идоралари бундан мустасно» номли 259¹-модда билан тўлдирилди.

Ушбу моддада, аслида, жиноятнинг иккита мустақил шакли мавжуд. 1-қисмга мувофиқ, қимор ўйинларини ўйин ускунасидан фойдаланган ҳолда ёки ахборот-телекоммуникация тармоқларидан, шу жумладан Интернет тармоғидан фойдаланган ҳолда ўтказиш, букмекерлик дўконлари ва букмекерлик конторалари бундан мустасно, — бир ойлик ҳисоб-китоб кўрсаткичи ўн минг баравари миқдорда жарима ёки бир йилдан уч йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

259¹-модданинг 2-қисмида қимор ўйинлари муассасасини ташкил этиш ва (ёки) юритиш учун жавобгарлик назарда тутилган, букмекерлик дўконлари ва букмекерлик конторалари бундан мустасно. Бундай ҳаракатлар бир ойлик ҳисоб-китоб кўрсаткичи йигирма беш минг баравари миқдорда жарима ёки уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Кўрсатилган ҳаракатлар шахс томонидан ўз мансаб мавқеидан фойдаланган ҳолда, бир гуруҳ шахслар, уюшган жиноий гуруҳ ёки жиноий жамоа томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, — мол-мулки мусодара қилиниб, беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

МДХ давлатлари жиноий қонунчилигининг қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш учун жавобгарликка бағишланган нормаларини кўриб чиқишни умумлаштирган ҳолда шуни эътироф этиш керакки, Жиноят кодексига фақатгина ноқонуний қиморхона ташкил этиш ва ўтказиш учун жавобгарлик бўйича махсус қоидаларни белгилаш билан чекланмасдан, ноқонуний тадбиркорлик тўғрисидаги умумий қоидаларни ҳам тақдим этган давлатлар қарши тўғрироқ. Бу ечим қонун устуворлигини мустаҳкамлашга кўпроқ ёрдам бериши мумкин.

Қайд этиш лозимки, турли вақтларда ва турли мамлакатларда жамиятнинг қимор ўйинларига муносабати иккита кутбли тенденция билан тавсифланган: уларни тўлиқ тақиқлаш ва рад этишдан тортиб, қонунчилик даражасида қонунийлаштиришгача, қимор бизнеси объектлари фаолиятини давлат назорати ва ташкил этиш остида қонуний деб билиб, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибни бузган ҳолда қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказиш учун жиноий жавобгарликни белгилашгача.

Жиноят қонунчилигида қимор ўйинлари соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик назарда тутилган давлатлар орасида диний тамойилларнинг ҳуқуқ тармоқларига алоҳида таъсири туфайли биз учун Осиё мамлакатлари алоҳида қизиқиш уйғотади.

Японияда қимор ўйинларига салбий муносабат азалдан мавжуд бўлиб, унинг жиноят қонунчилиги бошқа мамлакатларга нисбатан континентал ва умумий ҳуқуқ тизимларининг

жуда кам учрайдиган бирикмасидир[10]. Япония Жиноят кодексида иккита моддадан иборат алоҳида "Қимор ўйинлари билан боғлиқ жиноятлар" номли 23-боб мавжуд. Ушбу бобдаги 185-моддада «натижа фақат тасодифга боғлиқ бўлган тақдирда таваккалчилик ўйинига кирган ёки мулкни гаровга тиккан» шахсга беш юз минг иенгача жарима жарима солинади[10].

Япония Жиноят кодексининг 186-моддасида «доимий равишда қимор ёки пул тикиш билан шуғулланувчи» шахслар учун уч йилгача мажбурий жисмоний меҳнат билан қамок жазоси назарда тутилган. Худди шу нормада биноларни очиш ва қимор ўйинларини ташкил этиш тақиқланади, уни бузганлик учун айбдор уч ойдан беш йилгача муддатга мажбурий жисмоний меҳнатга жалб қилиш билан жазоланиши мумкин[10].

Кўриб чиқилаётган жиноятларнинг объекти қимор ва пул тикиш соҳасидаги ижтимоий муносабатлардир. Обьектив томондан қилмиш юқоридаги ҳаракатлар билан тавсифланади. Жиноятларнинг субъекти ақли расо шахсдир. Япония жиноят қонунчилигида жинойий жавобгарлик ёшига келсак, балоғатга етмаганлар тўғрисидаги қонунга кўра жинойий жавобгарлик ёш 16 ёшни ташкил қилади. Субьектив томондан барча жиноятлар қасднинг мавжудлигини назарда тутаяди, унинг мавжуд эмаслиги Япония ЖКнинг 38-моддасидаги "қонунни билмаслик жиноятни шакллантирилиши мумкин эмас" қонунда жиноят таркибини йўққа чиқаради.

Хитой Халқ Республикаси Жиноят кодексининг 303-моддасида жиноят ҳисобланган ноқонуний қимор фаолиятининг учта шакли тақиқланган. Демак, 3 йилгача озодликдан маҳрум қилиш, қисқа муддатли ҳибсга олиш ёки назорат қилиш жазоси «жамоавий тарзда қимор ўйинларида иштирок этиш, қимор уйлари ташкил этиш ёки даромад олиш мақсадида қимор ўйинлари билан профессионал шуғулланиш» учун тайинланади[11]. Хитой Халқ Республикаси Жиноят кодексининг 3-бандига мувофиқ, қисқа муддатли ҳибсга олиш бир ойдан 6 ойгача бўлган муддатга белгиланади. Назорат 3 ойдан 2 йилгача бўлган муддатга ўрнатилади, бу муддат давомида маҳкум ҳаракат эркинлиги билан боғлиқ муайян чекловларга риоя қилиши керак[11].

Хитой Жиноят кодекси боблари номсиз тузилганлиги сабабли, 303-модданинг жиноят объектини аниқлаш қийин. Бироқ, ушбу норма 6-бобда оммавий беҳаё зиёфатларни ўтказиш (301-модда), мурдани ўғирлаш ёки ундан суиистеъмол қилиш (302-модда) каби жиноятлар билан бир қаторда жойлашганлигини ҳисобга олсак, кўриб чиқилаётган жиноятнинг объекти сифатида оммавий ахлоқни таҳмин қилиш мумкин. Жиноятнинг объектив томони юқорида кўрсатилган ҳаракатларни содир этиш, яъни: фойда олиш мақсадида жамоавий қимор ўйинларида иштирок этиш, қимор уйлари ташкил этиш ёки профессионал қимор ўйинларини ўтказишдир. Жиноятнинг субъекти ўн олти ёшга тўлган, жисмонан ақли расо шахс ҳисобланади. Жиноятнинг субъектив томони қасднинг мавжудлиги билан тавсифланади.

Жануби-Шарқий Осиёнинг бошқа мамлакатларида бўлгани каби, **Кореяда** ҳам ҳуқуқ Конфуций анъаналарининг таъсири билан тавсифланади, у Жосеон сулоласи (1392 йилда) ҳукмрон бўлган даврда қабул қилинган[12]. Ушбу мамлакатнинг Жиноят кодексида ҳам қонун чиқарувчининг қимор ўйинларига салбий муносабати ва унинг оқибатлари акс эттирилган. "Қимор ва лотереялар билан боғлиқ жиноятлар"га оид 23-боб 246-моддани ўз ичига олади, унинг биринчи қисмида "қимор ўйинлари ва пул тикиш билан шуғулланган" шахсларга беш миллион вондан кўп бўлмаган миқдорда жарима солинади.

Квалификацияловчи турдаги жиноят Жиноят кодексининг 246-моддаси иккинчи қисмида жойлашган бўлиб, худди шундай қилмишни содир этганлик учун жавобгарликни «тизимли амалиёт»и учун жавобгарлини белгилаб беради. Бундай ҳолда, ҳуқуқбузар уч йилгача озодликдан маҳрум этилиши ёки йигирма миллион вондан кўп бўлмаган миқдорда жаримага тортилиши мумкин. Қонунда таъкидланганидек, "завқ келтирадиган" ўйин қимор ўйинлари ҳисобланмайди[12]. Корея қонунчилигига кўра, даромад олиш мақсадида қимор ўйинлари учун жой очиш жинойий жавобгарликка сабаб бўлади. Ушбу жиноятни содир этганлик учун Жиноят кодексининг 247-моддасида уч йилдан ортиқ бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилиш ёки йигирма миллион вонгача жарима жазоси назарда тутилган.

Корея Жиноят кодексининг 23-боби сарлавҳасидан келиб чиқиб, жиноий тажовуз объектини аниқлаш қийин, ammo қонун чиқарувчи ўз фуқароларининг ижтимоий ахлоқи соҳасини салбий ҳодисалардан ҳимоя қилишга уринган деб тахмин қилиш мумкин. Фақат ўн тўрт ёшга тўлган ва Жиноят кодексининг 13-моддасида кўрсатилганидек, «жиноий ният»га эга, шунингдек «фойда олиш» мақсади, ушбу жиноят учун жиноий жавобгарликни келтириб чиқариши мумкин.

Яхудийлар қимор ўйинларига салбий муносабатда бўлиб, пул ютиш истаги, яъни уни ўз иши учун эмас, балки уни олиш истаги Ердаги ҳаёт ғоясига, Яратганнинг инсон олдига қўйган вазифасига зид келади, деб ҳисоблайдилар. **Исроил** жиноят қонуни қимор ўйинлари учун жавобгарликни "Тақиқланган қимор, лотереялар ва пул тикиш" бобида тартибга солади[13]. Қонун чиқарувчи қимор ўйинлари билан боғлиқ жиноят мавжудлигини аниқлаш учун асосий тушунчаларда тўхталиб ўтади. Ушбу тушунча ва изоҳлар ЖКнинг 224-моддасида мустақамланган. Хусусан, "тақиқланган қимор" деганда қонун чиқарувчи шундай ўйинни тушунадики, "бунинг натижасида одам пул, пулга тенг бўлган нарса ёки бошқа фойда олиш имкониятига эга бўлади, бунда ўйин натижалари тасодифга боғлиқ бўлади" ва "тақиқланган қимор ўйнаш жойи" — "тақиқланган қимор ўйинлари доимий тарзда ўтказиладиган бинолардир, улар омма учун очиқ бўладими ёки фақат маълум бир доирадагилар учун бўладими, бундай бинолар бошқа мақсадга хизмат қиладими, муҳим эмас".[13]

Тақиқланган қимор ўйинларини ташкил этиш ёки ўтказиш, шунингдек, гаровларни қабул қилиш учун жавобгарлик ЖК 225-моддасида белгиланган. Ушбу жиноятни содир этганлик учун уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш ёки 226 000 мисқолгача жарима назарда тутилган. 226-моддада « тақиқланган тасовақчалчиликка асосланган ўйинни ўйнаганлар» учун бир йиллик қамоқ жазоси ёки 292 000 мисқол миқдорида жарима назарда тутилган. Шунингдек, 228-моддага кўра, тақиқланган қимор ўйинлари ўтказиладиган жойга эгалик қилиш ёки фаолият юритишини таъминлаш жиноий жавобгарликка сабаб бўлиб, уч йилга озодликдан маҳрум қилиш ёки 226 000 сўм миқдорида жарима билан жазоланади. Худди шу моддада бундай ўйинлар учун бинолар беришни тақиқлаш белгилаб қўйилган, уни бузганлик учун суд олти ойлик қамоқ жазосини ёки 75 300 мисқол миқдорида жарима солиши мумкин[14].

Санкцияларга қўшимча равишда, қонун чиқарувчи қимор ўйинлари билан боғлиқ жиноятларни содир этиш учун қўлланиладиган бошқа мажбурлов чораларини ҳам назарда тутаяди: тақиқланган қимор ўйинлари жойини ёпиш, қимор ўйинлари учун ишлатилган асбоблар, аксессуарлар ёки бошқа нарсаларни давлат ғазнаси фойдасига мусодара қилиш ва бошқалар.

Мазкур жиноий хатти-ҳаракатларнинг объекти Исроилнинг "ижтимоий асослари" ҳисобланади. Аксарият жиноятлар ҳаракат билан содир бўлади, лекин ҳаракатсизлик ҳам мумкин — тақиқланган қимор ўйинлари жойига эгалик қилиш. Ушбу жиноятни содир этганлик учун қонуннинг 34-моддасига мувофиқ жиноят содир этилган вақтда ўн икки ёшга тўлган ақли расо шахс жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин[14]. Субъектив томондан барча жиноятлар айбнинг қасддан шакли билан тавсифланади.

Бундан ташқари, Исроил Жиноят қонунининг 230-моддасида қуйидаги учта ҳолатнинг бирга келишида қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолатлар кўзда тутилган: 1) қимор ўйинлари маълум шахслар доирасига мўлжалланган; 2) улар завқ, ўйин-кулгидан тборат бўлиб, ундан нарига ўтмайди; 3) улар тақиқланган ўйинлар ёки лотереялар ўтказиладиган жойларда, шунингдек гаров қабул қилинадиган жойларда ўтказилмайди.

Хуллас, қимор бизнесидан давлат бюджетларига солиқ тўловлари сезиларли даражада камайганига қарамай, бир қатор Осиё мамлакатлари қимор бизнеси билан боғлиқ қилмишларни жиноий жавобгарликка тортиш бўйича умумий йўл тутилган.

Юқорида айтилганлар қимор бизнеси билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарликни тартибга солиш бўйича хорижий тажрибани миллий қонун чиқарувчилар ноқонуний қимор бизнесини ташкил этиш ва юритиш учун жавобгарлик бўйича мақбул стандартларни ишлаб чиқишда ҳисобга олиш мумкин деган хулосага келишимизга имкон беради.

Жумладан, қимор ўйинлари билан боғлиқ жиноятлар содир этган шахсларга нисбатан қўлланиладиган қўшимча мажбурлов чораларини кўзда тутувчи Исроил Жиноят қонунининг айрим қоидалари алоҳида қизиқиш уйғотади: мисол учун, тақиқланган қимор ўйинлари ўтказиладиган жойни ёпиш ва ҳ.к.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. <http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&lang=rus&sel=show>
2. http://www.untuk.org/publications/legislation/ug_kod/
3. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125325&lang=ru
4. <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275>
5. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
6. <https://ncz.tj/contentD>
7. <https://www.migration.gov.az/content/pdf/7d878287d2a6aa187238b93c7df26ef3.pdf>
8. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226>
9. <https://mvd.gov.kg/rus/ministry/normative-bases/22>
10. Уголовный кодекс Японии. С изменениями и дополнениями на 1 января 2002 г.: Перевод с японского / Науч. ред.: Коробеев А.И.; Пер.: Еремин В.Н. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 226 с (Japanese Criminal Code. With changes and additions as of January 1, 2002: Translation from Japanese / Scientific. editor: Korobeev A.I.; Translation: Eremin V.N. - St. Petersburg: Legal. Center Press, 2002. - 226 p)
11. http://ru.china-embassy.gov.cn/rus/zfhz/zgflyd/201601/t20160111_3149373.htm
12. https://pusan.mid.ru/ru/informatsiya_dlya_posetiteley/poleznaya_informatsiya/informatsiya_o_zakonakh_respubliki_koreya/ugolovnyy_kodeks_koreya_na_rus/
13. Закон об уголовном праве Израиля. Перевод с иврита / Науч. ред.: Мацнев Н.И.; Предисл. и пер.: Дорфман М. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2005. - 412 с (Israeli Criminal Law. Translation from Hebrew / Scientific. ed.: Matsnev N.I.; Preface and transl.: Dorfman M. - St.-Pb.: Legal. Center Press, 2005. - 412 p.)
14. Степанов А. В, Бобров А. В. Управление тюрем и пенитенциарных учреждений Израиля. - ШАБАС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. - 2016. - № 5(168). - С. 44-47. (Stepanov A. V., Bobrov A. V. Administration of Prisons and Penitentiary Institutions of Israel. - Shabas // Gazette of the penal system. - 2016. - No. 5(168). - pp. 44-47.

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000